

MODELOWANIE ZUŻYCIA ENERGII DRONÓW W KONTEKŚCIE ROSNĄCYCH WYMAGAŃ OPERACYJNYCH

S. Kharchenko, dr hab. inż.
S. Samborski, dr hab. inż., prof.
Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Rosnąca liczba zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w inspekcji infrastruktury, rolnictwie, logistyce czy bezpieczeństwie publicznym, prowadzi do konieczności opracowywania coraz bardziej zaawansowanych modeli zużycia energii oraz optymalizacji konstrukcyjnej.

Dane operacyjne dotyczące wykorzystania dronów w Europie wskazują na systematyczny wzrost liczby lotów oraz dywersyfikację ich celów. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zarejestrowano ponad 1,6 miliona operatorów dronów, co czyni sektor BSP jednym z najszybciej rozwijających się segmentów lotnictwa cywilnego na kontynencie [1]. Na poziomie globalnym wartość rynku dronów komercyjnych szacuje się na ok. 30 mld USD w 2024 roku, z prognozowanym wzrostem do 55 mld USD do 2030 roku, co odpowiada średniemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu (CAGR) rzędu 10–11% [2].

Problematyką energetyki BSP zajmowali się naukowcy [3-5], podkreślając znaczenie masy całkowitej, prędkości oraz charakterystyk aerodynamicznych. Modele zużycia energii BSP obejmują elementy mocy unoszącej, oporów napędowych, strat układowych oraz wpływu masy ładunku użytecznego. Badania wykazują [6], że masa całkowita BSP – w tym masa ładunku użytecznego – wpływa w sposób istotny i nieliniowy na zużycie energii w trakcie lotu, co w konsekwencji oddziałuje na maksymalny czas trwania misji oraz zasięg operacyjny. Publikacje dotyczące planowania trajektorii i logistyki BSP dodatkowo wskazują na znaczenie dokładnego modelowania energetycznego w kontekście misji dalekiego zasięgu [7,8].

Celem pracy jest modelowanie zużycia energii BSP z uwzględnieniem kluczowych parametrów operacyjnych (masa statku, masa ładunku użytecznego, prędkość lotu oraz dostępna energia akumulatora), oraz ocena wpływu masy na czas lotu/zasięg. Praca ma również przygotować podstawy teoretyczne do przyszłych badań konstrukcyjnych, w tym optymalizacji masy ramy.

Energia misji BSP jest sumą mocy wymaganej do wytworzenia siły nośnej, pokonania oporów aerodynamicznych oraz strat wewnętrznych układu napędowego. Podstawę analitycznego modelu stanowi uogólniony opis zużycia energii dronów opracowany w [3], na podstawie analizy sił nośnych i oporów działających na UAV o napędzie elektrycznym. Model ten można stosować pod warunkiem, że lot odbywa się w stanie ustalonym, w warunkach niskich prędkości (typowych dla wielowirnikowców), przy stałej wysokości oraz gdy zakłada się brak gwałtownych manewrów oraz brak znacznych zaburzeń aerodynamicznych.

Model energii można więc opisać równaniem:

$$E = \left[\frac{k_i(mg)^{3/2}}{\sqrt{\rho A}} + k_p v^3 + P_0 \right] \frac{L}{v}, \quad (1)$$

gdzie E – energia całkowita misji BSP [Wh]; $m = m_0 + m_p$ – masa całkowita [kg], m_0 – masa własna dronu bez ładunku użytecznego [kg], m_p – masa ładunku użytecznego [kg]; g – przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s²); ρ – gęstość powietrza [kg/m³]; A – powierzchnia dysków śmigieł dronu (tzw. disk area) [m²]; k_i – współczynnik związany z charakterystyką wytwarzania siły nośnej (zależny od geometrii i liczby wirników); k_p – współczynnik strat aerodynamicznych zależny od oporów postępowych; v – prędkość lotu ustalonego [m/s]; P_0 – moc strat

wewnętrznych układu (straty ESC, przewodów, elektroniki) [W]; L – długość pokonywanej trasy misji [m].

Masa całkowita (m) ma kluczowy wpływ na wartość elementu unoszącego. Zależność ta jest nieliniowa względem masy, co oznacza, że wzrost ładunku o 1 kg nie powoduje liniowego zwiększenia zużycia energii, lecz przyrost znacznie szybszy.

Z punktu widzenia energetyki lotu dronów wielowirnikowych czas lotu oraz zasięg są zmiennymi pochodnymi od energii dostępnej w zasobie akumulatorowym oraz od mocy chwilowej, jakiej wymaga utrzymanie stabilnego lotu. Przy ustalonym profilu misji i stałej prędkości lotu, zużycie energii jest bezpośrednio związane z zapotrzebowaniem mocy określonym w równaniu (1), a więc zarówno masa drona, jak i warunki aerodynamiczne determinują czas trwania misji [3, 5]. Aby opisać tę zależność w sposób ogólny, zakłada się, że dron zużywa energię z akumulatora w tempie odpowiadającym średniej mocy aerodynamiczno-mechanicznej, co pozwala na wyprowadzenie zależności na czas lotu.

W konsekwencji czas lotu BSP można wyrazić jako:

$$T(m_p) = \frac{\eta L E_{bat}}{E v}, \quad (2)$$

gdzie E_{bat} oznacza dostępną energię akumulatora, natomiast η jest sprawnością całkowitą układu napędowego, obejmującą straty w regulatorach ESC, przewodach, łożyskach oraz efektywność aerodynamiczną wirników.

Zależność ta jest szeroko stosowana w modelowaniu energetycznym UAV i znajduje potwierdzenie w badaniach eksperymentalnych, w których czas lotu koreluje z ilorzem zasobu energetycznego i średniej mocy w trakcie misji [4]. Zależność (2) obowiązuje przy założeniu lotu w stanie ustalonym, stałej prędkości oraz braku gwałtownych manewrów, które mogłyby istotnie zmienić profil mocy.

Zasięg BSP jest bezpośrednią konsekwencją czasu lotu i prędkości przelotowej. W przypadku lotu o prędkości stałej:

$$R(m_p) = v \cdot T(m_p), \quad (3)$$

co wynika z klasycznej kinematycznej definicji drogi przebytej w czasie T .

Zależność ta jest powszechnie stosowana w analizach logistycznych i planowaniu misji UAV [7,8]. W modelu energetycznym wykorzystuje się ją do estymacji zasięgu dla różnych mas ładunku, co jest szczególnie istotne dla dronów transportowych i inspekcyjnych. Liczne badania [9] potwierdzają, że zasięg maleje nieliniowo wraz ze wzrostem masy, co wynika z rosnącej mocy potrzebnej do utrzymania lotu i wynikających z tego strat energetycznych.

W zastosowaniach praktycznych równania (2) i (3) są stosowane jako podstawowe narzędzia do planowania misji, estymacji autonomii oraz optymalizacji profilu lotu, a także jako podstawy do symulacji wielokryterialnych obejmujących ładowność, prędkość oraz poziom energii dostępnej na pokładzie.

Z powyższych równań wynika, że masa ładunku wpływa jednocześnie na wszystkie trzy parametry: energię misji, czas lotu oraz zasięg. Jest to jeden z czynników efektywności współczesnych BSP.

Wyniki obliczeń można przeanalizować na podstawie zależności (rys.1): zużycie energii (na 1 km), maksymalny czas lotu oraz maksymalny zasięg w funkcji masy ładunku.

Obliczenia przeprowadzono dla ramy BSP GEPRC Mark4 LR10 z akumulatorem 6S 8000 mAh [10].

Krzywa energii (rys.1) wykazuje charakter rosnący: przy ładunku 0,5 kg energia wynosi ok. 10 Wh/km, natomiast przy 3 kg przekracza 18 Wh/km. Oznacza to wzrost zapotrzebowania energetycznego o ponad 80%. Czas lotu zmniejsza się w sposób wyraźny, co potwierdza zależność odwrotna pomiędzy masą a czasem możliwej misji. W podobny sposób spada maksymalny zasięg – z ponad 27 km przy braku obciążenia do poniżej 10 km dla maksymalnego

ładunku. Wyniki te są zgodne z obserwacjami eksperymentalnymi [4], gdzie jest wykazane, że masa ładunku jest dominującym czynnikiem ograniczającym efektywność operacyjną dronów logistycznych.

Interpretacja wykresu wskazuje, że energia rośnie szybciej niż masa ładunku, natomiast czas lotu i zasięg maleją nieliniowo, co jest typowe dla dronów wielowirnikowych. Wyniki te stanowią bezpośrednie uzasadnienie dla badań konstrukcyjnych nad redukcją masy ramy.

Rys.1. Energia, czas lotu i zasięg BSP w funkcji masy ładunku użytecznego

Wnioski. Modelowanie energetyczne dronów jest kluczowym elementem projektowania misji oraz konstrukcji BSP. Z przedstawionych modeli wynika, że masa statku (w szczególności masa ramy) ma wpływ na efektywność energetyczną. Z tego względu konieczne jest równoległe prowadzenie badań konstrukcyjnych i materiałowych, obejmujących projektowanie lekkich i sztywnych struktur o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne. Perspektywę rozwoju w kierunku optymalizacji konstrukcji ram BSP obejmuje: redukcję masy własnej, poprawę sztywności, minimalizację wibracji oraz integrację nowych materiałów kompozytowych.

Literatura

1. European Union Aviation Safety Agency. (2023). *EASA Annual Safety Review 2023*. <https://www.easa.europa.eu>.
2. Drone Industry Insights. (2024). *Drone Market Report 2024–2030: Global UAV Industry Analysis and Forecast*. <https://droneii.com>.
3. Liu, Z., Sengupta, R., & Kurzhanskiy, A. (2017). *A power consumption model for multi-rotor small unmanned aircraft systems*. In 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) (pp. 310–315). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICUAS.2017.7991310>.
4. Rodrigues, T. A., Flores, R. J., Young, S. B., & Kirchain, R. (2022). *Drone flight data reveal energy and greenhouse gas emissions savings for small package delivery*. *Patterns*, 3(8), 100569. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2022.100569>.
5. Jacewicz, M., Żugaj, M., Głębcoki, R., & Bibiko, P. (2022). *Quadrotor model for energy consumption analysis*. *Energies*, 15(19), 7136. <https://doi.org/10.3390/en15197136>.
6. Beigi, P., Rajabi, M. S., & Aghakhani, S. (2022). *An overview of drone energy consumption factors and models*. In M. Fathi (Ed.), *Handbook of Smart Energy Systems*. 1–20. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72322-4_200-1.
7. Stolaroff, J.K. et al. *Energy use and life cycle greenhouse gas emissions of drones for commercial package delivery*. *Nature Communications*, 2018. 10.1038/s41467-017-02411-5.
8. Dorling, K. et al. *Vehicle routing problems for drone delivery*. *IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics*, 2016. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.
9. Bangura, M., & Mahony, R. (2014). *Real-time power and thrust estimation on a quadrotor*. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2014, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICRA.2014.6907485>.